

CRISTO SULLA CROCE TRA LA MADONNA E SAN GIOVANNI EVANGELISTA

MANIERA DI VENUSTI MARCELLO

(Como 1515 ca. - Roma 1579)

INVENTARIO: 230

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Questo dipinto è stato confuso dalla critica con un'opera su tavola appartenuta ai Borghese e finita nel XIX secolo nelle raccolte di Luciano Bonaparte (cfr. Della Pergola 1959; Herrmann Fiore 1995). Secondo una vecchia ipotesi, tutta da scartare, la tela proverrebbe dalla ricca eredità di Lucrezia d'Este, passata da Urbino a Roma e qui finita nelle mani di Olimpia Aldobrandini *senior* (Della Pergola 1959), proprietaria nel 1682 di "un quadro *in tavola* [sic!] con N[ost]ro Sig[no]re in Croce con la Madonna e San Giovanni alto palmi due in circa di Marcello Venusti come a d[ett]o Inventario a fogli 235 n. 392 et a quello del Sig[no]re Card[inale] a fogli 196" (Inv. 1682). Secondo Paola della Pergola (Ead. 1959), si trattava certamente dell'opera in esame, descritta per errore 'su tavola' dall'estensore del documento, svista poi ripetuta a detta della studiosa anche nell'inventario borghesiano del 1693: "un quadro *in tavola* [sic!] alto due palmi in circa con un Xpo in Croce la Vergine e S. Giovanni del n. 179 e 484 cornice dorata di Michelangelo Buonarota" (Inv. 1693).

Come però dimostrato dal Wiecker (Id. 1977) non si trattava di un errore, bensì di una corretta segnalazione riferibile, tuttavia, a un altro quadro di uguale soggetto, confluito nella collezione Bonaparte e qui rubato. Nel 1977, infatti, lo studioso pubblicava un'incisione ottocentesca raffigurante il quadro Aldobrandini che tra l'altro trova piena corrispondenza con una descrizione fatta da Wilhelm Heinse nel 1783, quando quest'ultimo vide effettivamente la tavola ancora nell'Urbe. Non c'è dubbio che sia l'incisione ottocentesca sia la descrizione di Heinse si riferiscano alla stessa opera raffigurante Cristo vivo sulla croce, Giovanni con le mani incrociate sul petto e gli angeli piangenti mentre volano sotto la croce, dettagli che di fatto differiscono dalla tela in esame.

Abbandonata quindi la pista suggerita da Paola della Pergola, bisogna dunque chiarire il contesto in cui fu realizzata la tela e il suo ingresso nella collezione pinciana, dove è identificabile solo a partire dal 1833, descritta inizialmente come opera di autore ignoto (*Inventario Fidecommissario* 1833; Piancastelli 1891) e in seguito variamente avvicinata dalla critica a Girolamo Muziano (Venturi 1893), al pittore norcino Michelangelo Carducci (Longhi 1928) e a un anonimo seguace di Marcello Venusti (Della Pergola 1959). Secondo Wiecker (Id. 1977), la tela fu eseguita

contemporaneamente al passaggio della perduta tavola in collezione Bonaparte, ossia nell'Ottocento quando i Borghese ne avrebbero ordinato una copia sostitutiva.

Per quanto concerne l'autore, secondo Kristina Herrmann Fiore (Ead. 1995; Ead. 2006) l'opera fu dipinta da un anonimo artista spagnolo tra il 1565 e il 1600, come suggerirebbero alcuni dettagli come l'atmosfera tenebrosa della composizione e il paesaggio archeologico di gusto fiammingo, quest'ultimo in voga nella Spagna allo scadere del XVI secolo, in particolare nella cerchia dei pittori operanti all'Escorial come Miguel Barroso, Fernandez de Navarrete e Luis de Carvajal.

Una versione del quadro, anch'esso derivante da un foglio di Michelangelo, si conserva presso la Galleria Doria Pamphili di Roma (inv. n. 340; Della Pergola 1959).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 435;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 132;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198;
- U. Da Como, *Girolamo Muziano*, Bergamo 1930, p. 134;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 140, n. 193;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 85;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977, pp. 17-20, 32-34;
- K. Hermann Fiore, in *Michelangelo e Dante*, catalogo della mostra (Casa di Dante in Abruzzo-Castello Gizzi, Terre de' Passeri, 1995), a cura di C. Gizzi, Milano 1995, pp. 279, 299-300
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 78.

English version

THE CRUCIFIXION WITH THE VIRGIN AND SAINT JOHN THE EVANGELIST

MANNER OF VENUSTI MARCELLO

(Como c. 1515 - Rome 1579)

INVENTORY: 230

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

For decades critics confused this painting with a work on panel that once formed part of the Borghese Collection and which ended up in the collection of Luciano Bonaparte in the 19th century (Della Pergola 1959; Herrmann Fiore 1995). According to the traditional account – which is no longer tenable – the canvas came from the rich estate of Lucrezia d'Este and was then transferred from Urbino to Rome, where it entered into the possession of the elder Olimpia Aldobrandini (Della Pergola 1959). The inventory of her collection mentioned 'a work on

panel [*sic!*] with Our Lord on the Cross with the Madonna and St John, roughly two palms high, by Marcello Venusti, as reported in the said Inventory on page 235, no. 392, and in that of the Cardinal on page 196' (Inv. 1682). In the view of Paola della Pergola (1959), the work described here certainly corresponded to the painting in question; the compiler mistakenly labelled it as 'on panel', an error which in her opinion was repeated in the 1693 Borghese inventory as well: 'a work on panel [*sic!*] roughly two spans high with Christ on the Cross with the Virgin and St John, at nos 179 and 484, gilded frame, by Michelangelo Buonarota' (Inv. 1693).

Yet as Wiecker (1977) demonstrated, the phrase 'on panel' was not a mistake but the correct description of another work with the same subject, which came into the Bonaparte collection and was then stolen. In 1977, Wiecker in fact published a 19th-century engraving depicting the Aldobrandini painting, which incidentally corresponds exactly to the account given in 1783 by Wilhelm Heinse, who saw the panel when it was still in Rome. Both his description and the engraving undoubtedly refer to the same work, which shows Christ still alive on the cross, John the Evangelist with his arms crossed over his chest, and angels who are crying – details which in fact differ from those in the canvas in question.

We must therefore reject Della Pergola's hypothesis and instead aim to clarify the context in which the canvas was executed and how it came to form part of the collection at the Casino di Porta Pinciana. Here it was first documented in 1833, when it was initially ascribed to an unknown painter (*Inventario Fidecommissario* 1833; Piancastelli 1891). Later critics proposed a variety of more specific attributions, from Girolamo Muziano (Venturi 1893) to Michelangelo Carducci di Norcia (Longhi 1928) and to an anonymous follower of Marcello Venusti (Della Pergola 1959). According to Wiecker, the canvas was executed at the same time that the lost panel entered the Bonaparte collection, namely during the 19th century, when the Borghese family ordered a copy to replace the first work.

Regarding the artist, in the view of Kristina Herrmann Fiore (1995; 2006), the work was executed by an anonymous Spanish painter between 1565 and 1600, as suggested by several details such as the sombre atmosphere of the composition and the archaeological landscape dear to Flemish painters. The latter motif was much in vogue in late 16th-century Spain, in particular in the circle of painters active at El Escorial, including Miguel Barroso, Fernandez de Navarrete and Luis de Carvajal.

A version of the work, which also derives from a drawing by Michelangelo, is conserved at the Doria Pamphilj Gallery in Rome (inv. no. 340; Della Pergola 1959).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 435;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 132;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198;
- U. Da Como, *Girolamo Muziano*, Bergamo 1930, p. 134;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 140, n. 193;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 85;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977, pp. 17-20, 32-34;
- K. Hermann Fiore, in *Michelangelo e Dante*, catalogo della mostra (Casa di Dante in Abruzzo-Castello Gizzi, Terre de' Passeri, 1995), a cura di C. Gizzi, Milano 1995, pp. 279, 299-300
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un*

museo che non ha più segreti, San Giuliano Milanese 2006, p. 78.

